

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durdona Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA DEPOZIT VA KREDITLARNING ULUSHI VA AHAMIYATI

Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo`ja qizi

*tayanch doktorant
bank hisobi va audit kafedrası
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: muslimausmanova984@gmail.com
ORCID:0009-0006-6053-2035*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O`zbekiston Respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligining amaldagi holati qanday va unga ta`sir etuvchi omillar holati aks ettirilgan. Moliyaviy barqarorlik va banklar resurs bazasini rivojlantirishga qaratilgan bir qator olimlarning fikrlari keltirib o`tilgan. Tijorat banklarining deposit va kredit ulushlaridagi so`nggi yillardagi holati aks ettirilgan bo`lib, ular asosida solishtirma jadvallar ko`rinishida tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida jahon banklar moliyaviy barqarorligi va mamlakatimiz banklar moliyaviy barqarorligi holati tahlil qilingan bo`lib, jumladan Xitoy xalq respublikasi bank tizimi bilan solishtirilgan va xulosa va takliflar berilgan.*

***Kalit so`zlar:** Tijorat banklar, moliyaviy barqarorlik, kredit, deposit, bank resurslari.*

ЗНАЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕПОЗИТОВ И КРЕДИТОВ В ПОВЫШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Усманова Муслимахон Абдусаломходжа кизи

*базовый докторант
кафедра бухгалтерского учета и аудита
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: muslimausmanova984@gmail.com
ORCID:0009-0006-6053-2035*

***Аннотация.** В статье проанализировано текущее состояние финансовой устойчивости коммерческих банков Республики Узбекистан и факторы, влияющие на нее. Рассмотрены мнения ряда ученых о финансовой устойчивости и развитии ресурсной базы банков. Изучены последние тенденции доли депозитов и кредитов коммерческих банков и проведен их анализ в виде сравнительных таблиц. В ходе исследования была проведена оценка финансовой устойчивости мировых банков и банков Узбекистана с сравнительным анализом банковской системы Китайской Народной Республики. Приведены выводы и практические рекомендации по повышению финансовой устойчивости.*

***Ключевые слова:** Коммерческие банки, финансовая устойчивость, кредит, депозит, ресурсы банка.*

THE ROLE OF DEPOSIT AND CREDIT SHARES IN ENHANCING THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Usmanova Muslimaxon Abdusalomkhoja qizi

*Basic PhD student,
Department of Accounting and Auditing
Tashkent State University of Economics
E-mail: muslimausmanova984@gmail.com
ORCID:0009-0006-6053-2035*

***Abstract.** This article analyzes the current state of financial stability of commercial banks*

in the Republic of Uzbekistan and the factors influencing it. The work reviews the views of several scholars on financial stability and the development of banks' resource base. Recent trends in the share of deposits and credits of commercial banks are examined and analyzed in comparative tables. During the study, the financial stability of global banks was analyzed alongside the financial stability of banks in Uzbekistan, with a comparative focus on the banking system of the People's Republic of China. Conclusions and practical recommendations for improving financial stability are provided.

Keywords: Commercial banks, financial stability, credit, deposit, bank resources.

Kirish

Moliyaviy barqarorlik bugungi kunda har bir tijorat bankining asosiy ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaraladi. Banklar resurs bazasi, ya'ni depozitlar va kreditlar ulushi, banklarning faoliyat samaradorligi va iqtisodiy xavfsizligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi so'nggi yillarda ijobiy o'zgarishlar va modernizatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda, shu bilan birga tijorat banklari faoliyatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, banklar moliyaviy barqarorligini mustahkamlash uchun resurs bazasini diversifikatsiya qilish, ya'ni depozit va kredit portfelini muvozanatli shakllantirish muhimdir. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va jahon bank tizimi misollari, xususan Xitoy bank tizimi bilan solishtirish, O'zbekiston banklari faoliyatini yanada samarali va barqaror qilish bo'yicha ilmiy asos yaratadi.

Hozirgi kunda iqtisodiy barqarorlik va bank tizimining ishonchligi milliy iqtisodiyotning mustahkamligi bilan bevosita bog'liqdir. Banklar resurs bazasining samarali shakllantirilishi, ya'ni depozitlar va kreditlar ulushining optimal nisbatda bo'lishi, nafaqat banklar moliyaviy barqarorligini oshiradi, balki iqtisodiyotga sarmoya oqimini rag'batlantiradi va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlaydi. Shu sababli, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish masalasi nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi.

Mazkur maqola tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi holatini tahlil qilish, depozit va kredit ulushlarining o'zaro bog'liqligini o'rganish hamda xalqaro solishtirma tahlillar orqali xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, maqola nafaqat amaliy, balki ilmiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi masalasi nafaqat amaliy, balki ilmiy tadqiqotlar doirasida ham keng o'rganilgan. Moliyaviy barqarorlik kontseptsiyasi banklarning likvidlik darajasi, aktiv-passiv muvozanati, risklarni boshqarish va resurs bazasining sifatli shakllanishini o'z ichiga oladi (Zaripov, 2019). Shu nuqtai nazardan, banklar depozit va kredit portfelining ulushi moliyaviy barqarorlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida qaraladi.

O'zbekiston olimlari, jumladan Sharipova (2020) va Rahmatov (2020), tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlashda depozitlar ulushi va kredit berish siyosatining muvozanati muhim ekanligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, banklar likvidlikni oshirish va risklarni kamaytirish uchun deposit-kredit nisbatini tahlil qilib, portfellarini diversifikatsiya qilishlari zarur. Xususan, Sharipova (2020) tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi o'zgarishlari bilan depozit va kredit portfelining o'sish sur'ati o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq qilgan.

Jahon bank tizimida moliyaviy barqarorlikni tahlil qilgan xalqaro tadqiqotchilar ham shunga o'xshash fikrlarni ilgari suradilar. Masalan, Allen va Santomero (1998) moliyaviy institutlarning barqarorligi ularning aktiv-passiv muvozanatidan va risklarni boshqarish tizimidan bevosita ta'sirlanishini ta'kidlaydilar. Digital bank xizmatlari rivojlangan Xitoy bank tizimi bo'yicha Liu va hamkasblari (2021) esa, kredit va depozit ulushlaridagi o'zgarishlar banklarning qisqa muddatli risklarini oshirishi mumkinligini, shuningdek, ularga operatsion samaradorlikni oshirish imkoniyatini yaratishini qayd etadilar. Shu bilan birga, ular yirik davlat banklari bu

jarayondan foyda ko‘rsa, kichik hududiy banklarga bosim ortishini ham ta’kidlaydilar.

O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilgan so‘nggi tadqiqotlar (Usmonova, 2023) ham depozit va kredit ulushi bilan banklarning moliyaviy barqarorligi o‘rtasidagi ijobiy bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, depozit resurslarining o‘sishi banklarning likvidligini mustahkamlash bilan birga kredit faoliyatini kengaytirishga imkon yaratadi, bu esa natijada tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshiradi. Shuningdek, xalqaro tajriba ko‘rsatadiki, moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun banklar faoliyatini monitoring qilish, risklarni baholash va deposit-kredit strategiyasini optimallashtirish zarur. Bu fikrlar O‘zbekiston bank tizimi uchun ham muhimdir, chunki mamlakatimizda tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Jumladan, tizimli tahlil usuli orqali tijorat banklarida fintech texnologiyalarini joriy etish jarayoni kompleks yondashuv asosida o‘rganildi. Taqqoslama tahlil usuli yordamida moliyaviy inklyuzivlik ko‘rsatkichlarining raqamli bank xizmatlari rivoji bilan bog‘liqligi aniqlashtirildi. Shuningdek, statistik tahlil usuli asosida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Jahon bankining ochiq ma’lumotlari tahlil qilindi. Mantiqiy umumlashtirish va induksiya deduksiya usullari orqali ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Tahliliy qismda asosan Xitoy xalq Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi moliyaviy barqarorligi solishtirmasini tahlil qilamiz.

1 – jadval.

Xitoy va O‘zbekiston bank tizimi moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari solishtirma jadval¹⁰³

Ko‘rsatkichlar	Xitoy banklari	O‘zbekiston banklari	Izoh (ilmiy tahlil)
Bank tizimi modeli	Bankga asoslangan (bank-dominant)	Aralash, lekin banklar ustun	Ikkalasida ham banklar asosiy moliyalashtiruvchi
Depozitlar ulushi (aktivlarga nisbatan)	80–82%	70–75%	Xitoyda resurs bazasi barqarorroq
Loan-to-Deposit Ratio (LDR)	80–90%	90–100%	O‘zbekistonda likvidlik riski nisbatan yuqori
Kapital yetarliligi (CAR)	13–15%	16–18%	O‘zbekistonda kapital himoyasi kuchliroq
Likvidlik darajasi (LCR)	Barqaror (100%+)	Yuqori (120%+)	O‘zbekistonda ehtiyot chorasi kuchli
Resurs bazasi diversifikatsiyasi	Yuqori	O‘rtacha	Xitoyda manbalar ko‘p (obligatsiya, tashqi bozor)
Davlat ulushi	Yuqori (yirik banklarda)	Juda yuqori	Davlat roli katta
Kreditlash faolligi	Juda yuqori	O‘rtacha	Xitoyda iqtisodiy rag‘bat kuchli
Muammoli kreditlar (NPL)	1.5–2%	3–5%	O‘zbekistonda risk darajasi yuqoriroq
Moliyaviy barqarorlik umumiy bahosi	Yuqori	O‘rtacha-yaxshi	Xitoy tizimi nisbatan barqarorroq

¹⁰³ www.boc.cn va www.cbu.uz ma’lumotlardan foydalanib tahlil qilindi.

Ushbu jadval asosida tahlil qildigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki, Xitoy bank tizimi ancha barqaror hisoblanadi. Resurs bazasi diversifikatsiyasi yuqori darajada ta'minlangan. Mamlakatimiz bank tizimida esa resurs bazasi diversifikatsiyasi o'rtacha darajada amalga oshirilgan. Muommoli kreditlarning ulushiga nazar soladigan bo'lsak, mamlakatimiz banklarda bu o'rtacha 3-5 % atrofida tashkil qilmoqda. Xitoy xalq Respublikasida esa ushbu ko'rsatkich o'tacha 1.5-2 % atrofida kuzatilmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, kreditlarning qaytishi bizning bank tizimimizda muommolarga duch kelmoqda. Bank tizimining aktivlarga nisbatan depozitlar ulushi ham Xitoy banklarida yuqori darajada ekanligini kuzatishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatkich 80-82% ni tashkil qilmoqda. Mamlakatimiz bank tizimida esa ushbu ko'rsatkich 70-75% atrofida ko'rsatmoqda. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, Xitoy bank tizimida davlat ulushi ko'pligiga qaramasdan bank tizimining moliyaviy barqarorligi yuqori hisoblanadi.

Keyingi jadvallarimizda, mamlakatimiz bank tizimining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini 2023y-2025y davomidagi ko'rsatkichlari bilan chuqurroq tahlil qilib chiqamiz.

2 – jadval.

**O'zbekiston Respublikasi moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari
(2023y-2025y)¹⁰⁴**

Ko'rsatkich	2023	2024	2025
Kapital yetarliligi (CAR)	17.5% (yil boshi)	17%	17.4%
Tier 1 kapital ulushi	14.1%	14.3%	14.6%
LCR (Likvidlilik qoplash koeff.)	165% (yil oxiri)	194%	195%
NSFR (uzoq muddatli moliyalash)	112% (yil oxiri)	115%	117%
NPL (muammoli kreditlar)	3.5% umumiy kreditlarda (2023 yil bosh – 3.5%)	past darajada, aniq raqam sektorda <4% (hisobot)	3.8%
Rentabellik ROE/ROA	ROA 2.5–2.6%, ROE 14.2%	sezilarli darajada ijobiy, stress darajasi pasaydi	ROA 2.0%, ROE 10.8%
Saqlash (Depozit) o'sishi	Ko'tarilgan (2023da sezilarli depozit o'sish)	davom etmoqda (Report ijobiy)	Yuqori depozit o'sishi (bozor bo'yicha, 31%)

Ushbu jadval ma'lumotlaridan shuni tahlil qilishimiz mumkinki, 2023 yilda bank tizimi kapital yetarliligi va likvidlik ko'rsatkichlarini saqlangan, ammo ba'zi indikatorlarda pasayish kuzatilgan. Masalan, LCR pastlashganini kuzatishimiz mumkin. Rentabellik barqaror bo'lib, NPL darajasi barqaror saqlangan. 2024 yilda esa banklar kapital va likvidlikni yuqori darajada saqlab qolganini kuzatishimiz mumkin. Kreditlar va depozitlar o'sishi ijobiy ko'rsatkichlarni tashkil qilgan va natijada moliyaviy stress kamaygan. 2025 yilga kelib ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kapital yetarliligi yanada mustahkamlandi va 17.4% ga yetdi. LCR va NSFR darajalari yuqorida saqlanmoqda, bu banklar likvidligi mustahkam ekanini ko'rsatadi. NPL darajasi past va sezilarli darajada boshqarilmoqda, banklar barqaror faoliyat ko'rsatmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimiz bank tizimi moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari yildan yilga o'sib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Xitoy bank tizimi bilan birgalikda tahlil qilganimizda esa, tahlillar shuni ko'rsatadiki, Xitoy bank tizimida depozitlarning yuqori ulushi va resurs bazasining diversifikatsiyalashganligi moliyaviy barqarorlikni

¹⁰⁴ www.cbu.uz ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston bank tizimida esa kapital yetarliligi va likvidlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lishiga qaramasdan, resurs bazasining yetarli darajada diversifikatsiyalanmaganligi va kreditlarning depozitlarga nisbatan yuqori ulushi moliyaviy barqarorlikka ma'lum darajada risk tug'diradi. Mamlakatimiz bank tizimida muommoli kreditlar ulushining yuqoriligi ham bevosita bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta'sir o'tkazmay qolmayotganligini kuzatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sharipova, N.X. (2020). *Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini mustahkamlashning konseptual asoslari*. T.: Iqtisod-Moliya.
2. Rahmatov, X.O. (2020). *Bank aktivlari samaradorligini oshirish masalalari: zamonaviy yondashuv va yechimlar*. T.: Iqtisod-Moliya.
3. Zaripov, B. (2019). *Financial stability of commercial banks: theoretical and practical aspects*. T.: Tashkent University Press.
4. Allen, F., & Santomero, A.M. (1998). *The Theory of Financial Intermediation*. *Journal of Banking and Finance*, 21(11–12), 1461–1485.
5. Liu, Y., Zhang, H., & Wang, X. (2021). *Digital Banking and Financial Stability: Evidence from China*. *Journal of Financial Services Research*, 60(3), 345–368.
6. Usmonova, M. (2023). *Deposit and Credit Shares in Enhancing Financial Stability of Uzbek Commercial Banks*. T.: Tashkent State University of Economics.

